

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ALVES, E. S.; GONÇALVES, F. M. da S. Uma vivência pedagógica com diário de leituras (DL) na formação do leitor nos anos finais do ensino fundamental a partir de gêneros textuais/literários étnico-raciais. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e14668, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14668. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14668>.

Revisado por:

Isabel Maria Sabino de Farias

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

FARIAS, Isabel Maria Sabino de; SILVA, Angélica. Relatório de revisão por pares para: Uma vivência pedagógica com diário de leituras (DL) na formação do leitor nos anos finais do ensino fundamental a partir de gêneros textuais/literários étnico-raciais. Educação & Formação. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16776944 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/16776944>.

PARECER

Parecerista: Isabel Maria Sabino de Farias

Data de retorno da revisão: 17/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

No que se refere aos elementos obrigatórios, o resumo do trabalho dispõe do objetivo. Porém, o único aspecto metodológico mencionado é a adoção da abordagem exploratória. Além disso, o resumo não apresenta nenhum indicativo quanto ao referencial teórico adotado pelo estudo, apesar de explicitar a concepção do diário de leituras (DL) como potencial ferramenta pedagógica. Os resultados são satisfatoriamente trazidos ao final do resumo. Dito isso, sugere-se o acréscimo do referencial teórico utilizado no trabalho e um detalhamento mais significativo da metodologia empregada pelo estudo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O referencial teórico da pesquisa concebe o diário de leituras (DL) numa perspectiva dialógica, adotando o pressuposto de que o DL é uma oportunidade discursiva de autorreflexão e crítica, expressando suas compreensões e inquietações, revelando o desenvolvimento de suas percepções e da profundidade de sua habilidade leitora, interpretativa e de construção de sentidos. Com isso, a argumentação dos autores se fundamenta tendo como centro a tese de que o DL pode ser empregado como ferramenta pedagógica para acompanhar e enriquecer o processo de leitura de estudantes do ensino fundamental (p. 7). Nesse viés, a metodologia utilizada para compreender as reverberações do DL como instrumento para formação de leitores, envolvendo o contato com diferentes gêneros textuais que têm como foco a temática do racismo, um minicurso sobre DL e a produção de um por cada aluno individualmente (p. 6-9), mostrou-se promissora. Através dela, os autores puderam acompanhar o progresso de cada estudante no contato com os textos e na produção dos seus (p. 14). Sendo assim, o trabalho demonstrou consistência e coerência entre sua bibliográfica, objetivo metodologia, análise e resultados.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título é coerente com a proposta textual. Por outro lado, fica evidente que a pesquisa se dedica exclusivamente a gêneros textuais/literários étnico-raciais, o que poderia estar presente de alguma maneira no título, levando em consideração que o título é o primeiro contato que os outros pesquisadores têm com o texto, o que é válido também para as palavras-chave. Desse modo, é possível que o trabalho não seja incluído em levantamentos que tratem da mesma temática por não poder ser identificado imediatamente como parte dela (nem pelo título, nem pelas palavras-chave). Isso inclusive foi feito na elaboração do título da pesquisa de dissertação que originou o artigo, a saber: “A produção do diário de leituras nos anos finais do ensino fundamental a partir dos gêneros textuais/literários étnico-raciais” (grifo nosso, p. 5). Por isso, sugiro alteração do título e das palavras-chave, acrescentando de algum modo a temática antirracista ou o trabalho com gêneros textuais/literários étnico-raciais.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

A densidade analítica e a consistência das evidências que fortalecem os pressupostos teóricos do artigo revelam-se sobretudo na seção “Resultados e Discussão” na medida em que os pesquisadores apresentam os textos dos estudantes e endossam suas análises a partir de fragmentos internos ou da comparação entre eles (p. 10-17). Outro fato relevante é que os autores não atribuem a incumbência ou a possibilidade de incluir o DL na prática pedagógica somente aos professores, mas ressalta a necessidade de ser incluído no próprio currículo estadual (p. 19).

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

A argumentação é bem constituída na medida em que, inicialmente, os autores expõem suas percepções face ao referencial teórico adotado, seguindo para metodologia a ser utilizada de modo gradual e agradável para o leitor. No entanto, ao ler o texto, salta aos olhos a intenção dos pesquisadores de trabalharem com a temática antirracista, principalmente pela escolha gêneros textuais/literários étnico-raciais e de textos voltados para esse tema. Contudo, tal fato é mencionado no resumo e só ressurge, de modo abrupto, na sexta página no último parágrafo da introdução. É fundamental que o assunto seja incluído de maneira mais delicada e contextualizada,

tendo em vista que está disposta em um parágrafo que inicia com a classificação de Bakhtin do DL como gênero primário e “salta” imediatamente para Almeida (2018) com o fato do racismo não ser um evento recente (p. 6).

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo é pertinente cientificamente por abordar uma vivência realizada em uma escola pública com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental (p. 6), ou seja, traz uma contribuição direta ao contexto escolar, sugerindo trabalho para formação de leitores que envolva diversos gêneros textuais e literários que versem em comum sobre uma temática de interesse dos estudantes (como os pesquisadores fizeram, sendo uma sugestão já executada com êxito). No que tange à área da educação, reflete sobre o papel do professor como mediador da leitura, selecionando os critérios a serem trabalhados e abordagens que fomentem a formação de leitores (p. 19).

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O texto expressa sua originalidade para área da Educação ao abordar a execução de uma metodologia – inovadora por combinar as abordagens de pesquisa-ação e pesquisa de intervenção pedagógica - que verificasse a validade da tese de que o DL é uma ferramenta pedagógica que pode ser utilizada para formação de leitores e produtores de texto (p. 6-7). Apresenta evidências com a análise das produções dos alunos, demonstra o desabrochar dos estudantes ao experienciar a proposta. Face a isso, argumenta que o DL deveria ser utilizado pelos professores no contexto escolar e ser incluído no currículo escolar de Pernambuco, considerando que os estudantes do fundamental não possuem a disciplina de redação de modo tão incidente quanto os alunos do Ensino Médio e, por conseguinte, demonstraram dificuldades na área de Língua Portuguesa (p. 19).

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo atende ao perfil exigido pela revista. Haja vista que a Educação & Formação tem como foco o campo de formação de alunos e professores em contextos de educação formal; e o texto em análise é uma pesquisa voltada para formação de leitores na educação com ênfase no Ensino Fundamental, não deixando de refletir sobre a docência e o currículo escolar. Por essa razão, há congruência entre as intenções da revista e o assunto tratado pelo artigo.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto atende à norma culta da língua portuguesa, estando escrito corretamente conforme as regras gramaticais. As construções textuais do artigo não carecem de pontuação, nem acentuação. As orações não apresentam problemas de regência, coesão ou coerência.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

As referências precisam ser formatadas de acordo com a ABNT. Exemplos: Os títulos deveriam estar em negrito, mas apresentam-se em itálico; alguns capítulos de livro, que deveriam destacar o título do livro e não do capítulo, contrapõem-se à norma; alguns artigos, que deveriam destacar o nome da revista e não o título do artigo, não atendem à regra. Os parágrafos não estão com o recuo especial da primeira linha em 2 cm, mas em 1,5cm. Além disso, há citações diretas com mais de três linhas que deveriam estar no tamanho 10 e estão no tamanho 11 (exemplo: na página 18); ele se aplica às legendas das imagens apresentadas (p. 11; p. 12; p. 13; p. 16). É preciso rever também a numeração ou a formatação das imagens, não raro o trabalho contabiliza 2 ou 3 imagens como uma única (p. 10; p. 12; p. 15-16). Na página 15 e 16 a indicação dos sujeitos aos

quais pertencem as imagens está desformada. A paginação das laudas não segue a ordem crescente, a partir da página 11 os números das páginas começam novamente do 1.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Os autores citados no decorrer do texto estão devidamente referenciados.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Considerando:

- As formatações a serem adequadas conforme a ABNT (parágrafos, paginação, legendas, referências);
- A modificação sugerida para título e palavras-chave;
- A quebra com a coesão e a coerência no penúltimo parágrafo da introdução (p. 6), precisando ser revista a apresentação do tema racismo;

Julgo que o artigo pode ser aceito para publicação com algumas revisões, já que não apresenta problemas de coesão entre seus elementos, consistência bibliográfica e metodológica ou originalidade. Articulação entre as diretrizes nacionais e as especificidades dessa etapa da educação básica, de modo especial no município de Santa Maria.

Parecerista: Angélica Silva

Data de retorno da revisão: 17/06/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique:

O resumo do artigo apresenta o objetivo da pesquisa e, de forma bastante limitada, indica a abordagem metodológica adotada, restringindo-se a classificá-la como exploratória. No entanto, não há qualquer menção ao referencial teórico que fundamenta o estudo, o que compromete a completude do resumo. Ainda que os resultados sejam abordados de modo satisfatório, o resumo carece de equilíbrio entre seus elementos estruturais. Recomenda-se fortemente que os autores revisem esse trecho, acrescentando o arcabouço teórico utilizado e descrevendo de forma mais detalhada os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique:

A leitura do corpo do artigo revela coerência entre os objetivos traçados, o referencial teórico mobilizado e os resultados apresentados. A fundamentação conceitual em torno do diário de leituras (DL) como espaço de autorreflexão crítica é bem articulada. A metodologia — envolvendo atividades com gêneros étnico-raciais, minicurso e produção de DL pelos alunos — é descrita com clareza e permite ao leitor acompanhar o processo. Os resultados apresentados correspondem às intenções da pesquisa. Ainda assim, seria importante que a apresentação da metodologia viesse acompanhada de maiores informações sobre os critérios de seleção dos textos, perfil da turma, carga horária do minicurso e estratégias de análise dos dados, a fim de fortalecer a reprodutibilidade e o rigor acadêmico do trabalho.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique:

Embora o título atual reflita a proposta geral do estudo, ele omite um aspecto central: o trabalho com gêneros textuais/literários étnico-raciais e a temática antirracista. Tais elementos não são secundários, mas estruturantes da proposta didática e analítica do artigo. O mesmo vale para as palavras-chave. Por isso, recomenda-se que o título e as palavras-chave sejam revistos, de modo a explicitar com mais precisão o eixo temático do estudo e permitir que ele seja facilmente localizado em bases de dados e pesquisas sobre educação antirracista e letramento literário.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique:

O artigo demonstra qualidade na análise dos dados produzidos, especialmente ao incorporar trechos das produções dos estudantes para fundamentar as inferências realizadas. A articulação entre os dados empíricos e o referencial teórico é coerente e bem conduzida, favorecendo a sustentação das conclusões. A análise aponta para o potencial formativo do DL e para a necessidade de sua inclusão em políticas curriculares. No entanto, seria oportuno que os autores problematizassem com maior profundidade os desafios encontrados na aplicação da proposta, ampliando a densidade crítica da discussão.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique:

A argumentação do artigo é, em geral, clara e bem articulada. Os autores percorrem com fluidez a trajetória entre a fundamentação teórica, a metodologia e os resultados. No entanto, observa-se uma quebra significativa de coesão na introdução, especialmente no último parágrafo da página 6, em que a discussão sobre o racismo é inserida de forma abrupta, sem a devida transição discursiva. Sugere-se reescrever esse trecho para promover uma melhor articulação entre as ideias, inserindo a temática antirracista de forma contextualizada e progressiva.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique:

O artigo apresenta relevância acadêmica por propor e analisar uma prática de leitura situada em um contexto escolar real, com estudantes da rede pública. A experiência descrita propõe caminhos possíveis para a formação de leitores críticos por meio do trabalho com textos de natureza étnico-racial, conectando-se com debates atuais sobre educação para as relações étnico-raciais. Além disso, o estudo reforça o papel do professor como mediador da leitura e como sujeito ativo na seleção e na resignificação de práticas pedagógicas.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique:

A originalidade do trabalho reside na articulação entre o diário de leituras e a temática antirracista, em um formato metodológico que combina pesquisa-ação e intervenção pedagógica. A análise das produções dos alunos e o retorno reflexivo sobre a prática evidenciam o caráter inovador da proposta. A sugestão de institucionalização do DL no currículo estadual também confere ao artigo um caráter propositivo que o distingue de relatos puramente descritivos.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique:

O artigo está alinhado ao escopo da Revista Educação & Formação, especialmente por articular formação de leitores, currículo e práticas pedagógicas voltadas ao Ensino Fundamental. A relevância teórica, metodológica e temática do trabalho justifica sua submissão à revista. Contudo,

é indispensável que as correções mencionadas neste parecer sejam implementadas antes de sua aceitação definitiva para publicação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique:

A linguagem do texto está adequada à norma culta da língua portuguesa, demonstrando domínio da escrita acadêmica. Não foram identificados erros gramaticais recorrentes ou comprometedores da compreensão. No entanto, eventuais ajustes pontuais de estilo e organização textual podem ser realizados durante a revisão final.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique:

As referências bibliográficas apresentam inconsistências formais em relação às normas da ABNT e às diretrizes editoriais da revista. Observam-se problemas como o uso de itálico em vez de negrito nos títulos, formatação incorreta de capítulos de livros e artigos, e ausência de recuo adequado nos parágrafos. Citações diretas longas estão em fonte maior que a permitida (tamanho 11 em vez de 10). As legendas de imagens, numeração e paginação do trabalho também apresentam problemas recorrentes. Tais elementos devem ser criteriosamente revisados.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique:

Os autores citados ao longo do artigo estão corretamente listados na bibliografia, demonstrando correspondência adequada entre citação e referência.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, com correções obrigatórias.

Parecer justificado:

É necessário corrigir, pois tem: ausência de elementos obrigatórios no resumo (referencial teórico e maior detalhamento metodológico); a necessidade de ajustar o título e as palavras-chave para refletir com precisão o foco da pesquisa; quebra de coesão textual na introdução, que compromete a fluidez argumentativa; inadequações formais em relação à norma da ABNT e à formatação exigida pela revista. Recomenda-se a aceitação condicionada à realização das correções obrigatórias. O artigo possui mérito acadêmico e contribui para a área da Educação ao propor uma prática de leitura significativa, fundamentada teoricamente e aplicada no contexto escolar. No entanto, a publicação só deve ser considerada após a revisão completa dos aspectos formais e estruturais destacados neste parecer.

Nota de Isenção: A Revista Educação & Formação informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.